

BOLALAR PSIXIKASIGA OAV TA’SIRI

Yuldashova Maxsudaxon

Namangan viloyat, Pop tuman, 34 -maktab amaliyotchi psixologi

Nishonova Shaxzoda

Namangan viloyat, Pop tuman, 15 -maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: ushbu maqolada o`quvchilarni psixologiyasiga OAV ijobiy va salbiy ta`sirlari haqida nazariy va amaliy ma`lumotlar berilgan.

Tayanch tushunchalar: psixika, tafakkur, ommaviy madaniyat, barkamol, globallashayuv, jamiyat.

Bugungi kunda shiddat bilan o`zgarib borayotgan zamonda, xalqimizning asrlar davomida meros bo`lib kelayotgan ma`naviy qadriyatlari, madaniyati va urf-odatlariga mutlaqo zid bo`lgan, yot va buzg`unchi g`oyalarni jamiyatimiz hayotiga turli yo`llar bilan singdirishga qaratilgan urinishlar kuchaygan, ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongini egallash uchun keskin kurash ketayotgan bir sharoitda, ta`lim-tarbiya jarayoniga mas`ul barcha shaxslarni va barcha- barchamizdan mas`uliyat bilan bu masalalarga jiddiy qarash talab etilmoqda.

Tarbiya jarayonining har bir bosqichi zamirida barkamol insonni tarbiyalash g`oyasi yotadi. SHaxs kamolatining muhim omillaridan biri – ommaviy axborot vositalari yordamida uning ma`naviy-axloqiy olamiga tarbiyaviy ta`sir o`tkazishdir.

XXI asr texnika asridir. Albatta, ommaviy axborot vositalarining yoshlar tarbiyasidagi o`rni salmoqlidir. Yoshlarda vatanparvarlik tuyg`ularini shakllantirishga xizmat qiladigan ko`rsatuv va filmlar alohida ahamiyatga ega. So`nggi vaqtlarda o`zbek kinomotografiyasida vatanparvarlik tuyg`ulari, g`oyasini o`zida aks ettirgan filmlar qatorida halqimiz ardog`ida bo`lgan xonandalarimiz tomonidan tarixiy voqeyilikka boy kliplar namoyish qilinishi, yoshlar ongi va qalbida buyuk siymolarimizning mamlakatimiz tarixida tutgan o`rnini bilish orqali ona yurtga mehru

muhabbat, sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda o'ziga xos tarbiyaviy maqsadni ko'zlaydi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan davrda yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning muhim tomoni ular olayotgan axborotning nechog'lik milliy madaniyatimiz va mafkuramizga mos kelishidadir. Yoshlarda bu madaniyatni shakllantirish, mafkuraviy immunitetni targ'ib toptirish ishlari ta'limning barcha bosqichlarida uzluksiz tarzda olib borilishi lozim.

Buning uchun kishilarda axborot bobida iste'mol madaniyatini yuksak darajada shakllantirishga erishish zarur. Shu yo'l bilan ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ergashish va ularni noto'g'ri talqin etishning oldi olinadi. Binobarin, axborot iste'moli madaniyatiga, ushbu sohada ma'lum bir bilim va tajribaga ega inson jamiyat, xalq va millatga qaratilgan o'ziga xos tarzda g'arazli manfaatlar va ma'lum geoaxborotlar ta'siriga tushib qolmaydi.[3.8]

Masalan: Oslo. Besh-olti yoshdagi bir guruh bolalar, uy oldidagi ayvonda o'zlari bilan tengdosh, birga o'ynab yurgan qizni jon taslim qilgunicha do'pposlagan. Sababi, bunaqa xatti-harakatni ular televizorda ko'rgani va uni nindziya toshbaqasi sifatida qabul qilgan.

Litlton. 1999 yili ikki o'quvchi o'zlari bilan o'qidigan 23 nafar o'quvchini yaralab, so'ngra o'zlarini otib tashlagan. Tadqiqot ishlari bu jinoyatni teleko'rsatuvlar va videofilmlarning bevosita ta'siri bor ekanini aniqlagan.

Bunaqa misollarni, hayotdan ko'plab keltirsak bo'ladi. Bolalar ko'pincha haqiqiy hayot bilan teleekrandagi ko'rganlarining farqini tushuna olmaslik natijasida shunaqa voqealar yuz bermoqda.

Evropa va Yaqin SHarq mamlakatlarda bolalarni teleekrandagi zo'ravonlik ko'rsatuvlardan himoya qilish uchun har xil choralar ishlab chiqilgan.

Masalan: Gruziya mamlakatida televizorda soat 7-dan, soat 24-gacha zo'ravonlik va qo'rqinchli ko'rsatuvlar, shu bilan birga giyohvandlik moddalarni iste'mol qiladigan ko'rsatuvlarni ko'rsatish taqiqlangan. Undagi maqsad, 18-ga to'lmagan gruzin fuqorasini televizordagi har xil ko'rsatuvlar va filimlardan himoya qilish.

Latviya mamlakatida 1995 yili qabul qilingan “Teleradioxabarlar to’g’risida” Qonunning 18 bobida: “Soat 7-dan, 22-ga qadar zo’ravonlik va qo’rqinchli ko’rinishlarni ko’rsatish taqiqlab qo’yilgan”.

SHarq mamlakatlarida ham, bolalarni teleekranda ko’rsatiladigan zo’ravonliklarning salbiy ta’siridan himoya qilish uchun ko’plab choralar o’tkaziladi.

Masalan: Yaponiyada qaysi bir telekanalda bola tarbiyasiga ta’sir etuvchi film yoki ko’rsatuvlar ko’rsatilsa, shu telekanalga katta hajmda jarima solinadi.

Har bir davrda yoshlar jamiyatning hal qiluvchi kuchi bo’lib kelgan. Shu bilan birgalikda yoshlar tarbiyasi, ularning muammolari ilg’or fikrli kishilar nazaridan chetda qolmagan. Yoshlarga e’tibor berish, ularning ta’lim- tarbiyasi, dunyoqarashini boyitish borasida O’zbekistonda o’ziga xos tajriba to’plagan. Buni o’tgan asrning boshlarida maydonga kirib kelgan jadidlar namoyandalari Abdulla Avloniy, Mahmudxo’ja Behbudiy singari vatandoshlarimiz o’zlarining izlanishlarida, tadqiqotlarida to’la ochib berilgan.

So’nggi yillarda ham yoshlarga bo’lgan e’tibor susaygani yo’q. Yoshlarda vatanparvarlikning shakllanishi – ularning milliy va umuminsoniy qadriyatlar mushtarakligini anglab yetish bilan bog’liq. Vatanparvarlikni shakllantirishda xalq milliy taraqqiyoti, tarixi, madaniyati, san’at va adabiyoti, turmush tarzi, axloqi, e’tiqodi, ijtimoiy ruhiyati bilan bog’liq bo’lgan urf-odatlar, marosimlar, an’analar alohida e’tiborga molik qadriyatlar sanaladi. Bu kabi xususiyatlarni o’quvchilarda shakllantirishda OAV o’rni katta. Shu bilan birga OAV larining salbiy tomonlari ham mavjud. Shunday ekan bizlarning oldimizdagi vazifa o’quvchilarni OAV dan to’g’ri foydalanishga yo’naltirishdir.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdik:

- O’quvchilarni OAV laridan to’g’ri, o’rinli va oqilona foydalanishga o’rgatish;
- OAVlaridan foydalanishga o’rgatishda o’quvchilarning yosh va individual hususiyatlarini inobatga olish;
- OAV lari ahamiyati haqida o’quvchilar bilan tushuntirish ishlarini olib borish;
- OAVlaridan foydalanish madaniyatiga yoshlarni o’rgatishdan oldin, dastlab, oilaning katta vakillari o’zlarida tajriba o’tkazish;

- OAVlarini oila aʼzolari birgalikda tomosha qilish va koʻrilgan film yoki koʻrsatuv haqida dildan suhbat oʻtkazish;
- Oʻquvchilarda OAV hujumlariga qarshi immunitet hosil qilish;
- Oʻquvchilarni OAVdan togʻri foydalanishga oʻrgatishda ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini yoʻlga qoʻyish hamda ularga kerakli maslahat va tavsiyalarni berish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak. –T.: “Oʻzbekiston”. – 2017.– 102b.
2. N.A.Sogʻinov «Taʼlim tizimida psixologik xizmatni amalga oshirishda psixodiagnostik vositalardan foydalanish», Toshkent, 2001.y.
3. F.Moʻminov, Sh.Barotov va boshq. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2013. – 208 bet.